

XIX ASR ИККИНЧИ ЯРМИ – XX ASR БОШЛАРИДА АНДИЖОН УЕЗДИДА МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ТАРИХИДАН

К.Вазров

Andijon davlat pedagogikka instituti Tarix kafedراسи dotsenti

Аннотация: В статье даются сведения о количестве школ и медресе в Андижанском уезде в период Кокандского ханства и в период русской колонизации во второй половине XIX – начале XX века, а также об истории их создания и методах обучения.

Калит сўзлар: Мадраса, уезд, вақф мулки, “Ҳафтияк”, “Чор китоб”, бошланғич (адно), ўрта (авсат) ва юқори (аъло), имом, хатиб, мадрасаларда мударис, мутавалли, мактабда домулла, қозихонада қози, аълам-бош муфтий, муфтий, мирза, “Аввали илм”, “Бидон”, “Кофия”, “Фикҳ қайданий”, “Мухтасар виқоя”, “Шарҳи виқоя”, “Шамсия”, аруз илми, аёлларни отинойи, отинбиби, бибиҳалифа, бибиотин.

Аннотация: В статье приведены сведения о количестве школ и медресе в Андижанском уезде в период Кокандского ханства и российского колониального периода, истории их создания, методах обучения.

Ключевые слова: медресе, уезд, вакфная собственность, «Хафтияк», «Чор китоб», начальный (адно), средний (авсат) и высший (аало), имам, хатиб, учитель в медресе, мутавалли, дамулла в школах, кади в казихане, главный муфтий, муфтий, мирза, «Аввали илм», «Бидон», «Кофия», «Фикх». каиданий», «Мухтасар виқоя», «Шарҳи виқоя», «Шамсия», наука аруз, женская атиной, атинбиби, бибиҳалифа, бибиотин.

Abstract: The article provides information on the number of schools and madrassas in the Andijan district during the Kokand Khanate and during the period of Russian colonization in the second half of the 19th – early 20th centuries, as well as the history of their creation and teaching methods.

Keywords: madrassas, district, waqf property, "Haftiyak", "Chor kitab", primary (adno), secondary (avsat), and higher (aalo), imam, khatib, teacher in madrassas, mutawalli, damullah in schools, qadi in kazikhan, chief mufti, mufti, mirza, "Avvali ilm", "Bidon", "Kofiya", "Fiqh qaidaniy", "Mukhtasar vikoya", "Sharkhi vikoya", "Shamsiya", science of aruz, women's atinoy, atinbibi, bibikhalifa, bibiotin.

Ўзбекистонда таълим ва маданият ривож тарихини ўрганиш зарурати Ўзбекистон давлатчилиги тарихининг турли даврларида ҳам умуммаданий жараёнлар, ҳам таълим ва маданият соҳаларида давлат сиёсатидаги ижобий силжишларни илмий англашга бўлган талабнинг ошиб бориши билан асосланади. Бунда илмий фикр мантиғи ва диалектикаси тўла асосли равишда тарихий тадқиқотлар натижа ва хулосалари, ўтган йиллар фактик маълумотларининг объективлик даражасини аниқлаш халқимизнинг ёш авлодни таълим-тарбияси борасида ўтмишдаги тарихий тажрибасини ўрганиш заруратини илгари суради. Ўзбекистон Президенти Ш.М. Мирзиёев - Менинг энг катта ташвишим, мақсадим - ёшлар тарбияси. Биз олган марралар учун билимли авлод керак. Бунинг учун ҳамма шароитларни яратишга ҳаракат қиляпмиз. Сизлар эса вақтнинг қадрига етиб, бор имкониятни ишга солиб, ўқишингиз керак. Олган билимингиз, ўрганган касб-хунарингиз келажакда сизларга қанот бўлади³⁷, - деди Президент болаларга. Ватанимиз тарихини энг қадимги даврларидан бошлаб таҳлил этиш орқали биз – бугунги авлод вакиллари аждодларимиз тарихий тараққиётнинг босқичлари ва ҳар бир тарихий даврда халқимиз маънавий ва маданий ривожига назар ташлашимиз мумкин бўлади. Дарҳақиқат, инсон фаолияти турли жабҳаларда: саноат, сиёсат, хўжалик ҳаёт, маданият ва маърифий ҳаёт соҳаларида амалга оширилади. Тарихий ривожланиш қонуниятларидан маълумки, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётдаги уйғун барқарор ривожланиш жараёнигина маданий ривожланиш ва маънавий юксалиш жараёнларини келтириб чиқаради. XIX аср

³⁷ Ш.Мирзиёев. “Биз олган марралар учун билимли авлод керак” ТОШКЕНТ, 31 октябрь. /«Дунё» АА/. Президент Шавкат Мирзиёев бугун Навоий шаҳрининг 22-умумтаълим мактабида бўлди, деб хабар бермоқда «Дунё» АА мухбири.

иккинчи ярми – XX аср бошларида Туркистон ўлкаси Россия империяси мустамлакачилик ҳукмронлиги остида бўлганлиги, империянинг ўлка аҳолисини ғоявий ва маънавий жиҳатдан ўзига тўла қарам қилиш мақсадида рус таълим тизимини шакллантириши, шу билан биргаликда, маҳаллий аҳоли орасида маънавий юксалиш жараёнларининг ривожланиб бориши ҳамда асрлар давомида мавжуд бўлган ўзига хос, туб халқлар турмуши ва ақидалари асосида шаклланиб, кенг халқ оммаси орасида катта мавқеъ ва нуфузга эга бўлган анъанавий таълим муассасалари: мактаб ва мадрасалар фаолият юритаётган эди. Мана шундай мураккаб маънавий жараёнлар кечган даврда таълим тизимини ўрганиш ва ҳаққоний талқин этиш бугунги кундаги тарих муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Қўқон хонлиги XIX асрнинг иккинчи ярмида энг катта давлатлардан бирига айланди. Қоқон хонлиги равнақ топган, маданий жиҳатдан ривожланиб, юксак даражадага кўтарилган. XIX асрда кўплаб мактаб ва мадрасалар юзага келди. Биз ўрганаётган давр бўйича марҳум Андижон давлаат университетни профессори И.Алимов Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивида сақланаётган Андижон уезди Бошлиғининг 1889 йилда Фарғона вилояти ҳарбий губернаторига юборган “Фарғона вилояти, Андижон уездининг 1887 йилдаги ўқув юртлари” номли рус тилидаги кўл ёзмани таҳлил қилиб қуйдаги маълумотларни беради. Андижон уезди ўқув юртларининг 1887 йилдаги рўйхатида 28 та мадраса ва 169 та мактаб тўғрисида ахборот берган. Бу ҳужжатда мактаблар сони тўла кўрсатилмаган. Фарғона вилояти губернатори ҳар йили чоп этадиган “Фарғона вилояти обзор”³⁸нинг 1904 йилга бағишлаган жилдида кўрсатилишича, Андижон уездида 1890-йилда 28 та мадраса ва 316 та мактаб фаолият кўрсатган. 1887-йилда 169 та мактаб бўлса 1-2 йилда 147 та мактаб қурилиши амалда мумкин эмас. Шундан келиб чиқиб айтиш керакки, 1887 йилда мактаблар тўла рўйхатга олинмаган. Андижон уезди ўқув юртларнинг 1887 йилдаги рўйхатидаги маълумотларга кўра, мадраса ва мактабларнинг асосий қисми Қўқон хонлиги мавжуд бўлган даврда ташкил қилинган. 28 та мадрасадан 26 таси Қўқон хонлиги даврида барпо этилган. 169 та мактабдан 115 таси хонлик

³⁸ . Обзор Ферганской области за 1904 год Новый Маргелан, 1905.

дварида, яъни 1876 йилгача ташкил бўлган. Рўйхатда келтирилган Андижон мактабларидан 1 таси XVI асрда, яна 1 таси XVII асрда, 3 таси XVIII асрда вужудга келган. Мактабларнинг асосий қисми – 164 таси XIX асрда бунёд этилган. Мадрасаларни хон ва унинг оила аъзолари, йирик амалдорлар, бадавлат шахслар қурдирган. Мадраса билан бирга одатда мутаваллабачалар намоз ўқиши учун масжид ҳам солинган. Мадраса қурдирган шахс унга доимий даромад қилиб туриши учун катта мулк вақф қилган. Мадраса бунёд этиш катта маблағ талаб қилган. Шунинг учун мадрасаларни давландманд шахслар қурдирган. Хон, бек, амалдорлар ҳам мадраса солдирса давлат хисобидан эмас ўзининг шахсий маблағидан қурдирган. Шариат талаби шундай бўлган, мактабларни юқоридаги шахслардан ташқари аҳолининг ўрта ҳол табақалари ҳам қурдириш имкониятига эга бўлган.

Айрим мактабларнинг вақф мулклари бўлган ва ундан тушган даромадни бинони таъмирлашга ва ўқитувчини таъминлашга сарфлаган. Вақф мулкани одатда мактаб, масжид қурдирган шахс таъсис этган. “Фарғона вилояти Андижон уездининг 1887 йилдаги ўқув юртлари рўйхати” даги 169 та мактабдан 49 тасини вақф мулки бўлган ва ҳар йили маълум миқдорда даромад олган. 1887 йилдаги маълумотга кўра Андижон шаҳридаги Оқ масжид мадрасаси қошидаги мактабнинг 96 сўм, Раҳимбой Хўжа мактабнинг 25 сўм, Шарифбой мактабининг 8 сўм, Хақулбод волости Хақулбод мактабининг 45 сўм, Учқўрғон мактабининг 45 сўм, Пойтуғ мактабининг 35 сўм, Олтинкўл волости Ниёзбек мактабининг 24 сўм, Норкулбой мактабининг 20 сўм, Қувондиқ Сўфи мактабининг 15 сўм, Муҳиддинёр Хўжа мактабининг 10 сўм, Боймурод мактабининг 8 сўм даромади бўлган.

Эски мактаблар, одатда, кичкина бўлган ва озгина бола ўқиган. 1887 йилда Андижон уездидаги 91 та мактабда 10 нафар ва ундан кам болалар ўқиган. 78 та мактабда 11 нафардан 30 нафаргача болалар таълим олган. Хақулбод волостининг Учқўрғон қишлоғида 1818 йилда очилган Учқўрғон мактабида 6 нафар ўқувчи, 1806 йилда барпо этилган. Балиқчи волостининг Дўнқайма қишлоғидаги Иброҳим саркар мактабида 8 нафар бола, 1816 йилда бунёд этилган

ўша волостнинг Хўжаобод қишлоғидаги Хўжа Додхоҳ мактабида 10 нафар ўқувчи сабоқ олган. Ёрбоши волостининг Бўтақара қишлоғида 1826 йилда очилган мулла Маъдулла мактабида 21 нафар бола, Тикмозор қишлоғида 1846 йилда барпо этилган Қодирқул беги мактабида 28 нафар ўқувчи ўқиган. Бўтақарада хотин – қизлар мактаблари ҳам бўлган. Хожар Биби мактабида 20 нафар қизлар таълим олган. Қизларни отинчалар ўқитган Битта мактабда одатда битта ўқитувчи дарс берган. Фақат айрим катта мактабларда иккита домумла ўқитган. Мактабда ўқитиш 5 – 6 йил давом этган. Мактабларнинг аксарияти масжидлар, мазорлар ёнидаги биноларда ёки хусусий кишилар ҳовлиларида бўлган. Масжид имоми ёки мадрасани хатм қилган кишилар мактабдорлик қилишган. Мактабларда ўғил болаларни домла ўқитган. Қиз болаларни ўз уйида ўқитган аёлларни отинойи, отинбиби, бибихалифа, бибиотин каби номлар билан аташган. Мактабда ўқитишнинг расмий дастури бўлган эмас. Шундай бўлса-да, одатда ислом дини асослари ўқитилган, ёзув ва арифметикадан сабоқ берилган. Ўқиш жараёни араб ҳарфива сўзларини, сўнгра Қуръонни араб тилида ўқиш ва ёдлашдан иборат бўлган. Ўқувчи араб ҳарфларининг номини ҳамда ёзилишини ўрганиш учун кўп вақт меҳнат қилган. Ўқувчилар араб ҳарфларини ўрганиб олгандан кейингина Қуръоннинг айрим сураларини ўқиб тугатган ўқувчилар уни тўлиқ ёд олишга киришган. Ўқувчилар Қуръонни ўқиб бўлганларидан сўнг бошқа диний китобларни ўқишга ўтганлар. Мактабни тугатган баъзи ўқувчилар мадрасада ўқишни давом эттирганлар³⁹.

Умуман олганда, мактабда касб ёки хунар ўргатилмаган, ҳаётда асқотадиган бошқа амалий фаолият учун тайёрлаш мақсади қўйилмаган.

Ўқишни битирганлик тўғрисида бирон-бир расмий ҳужжат ҳам берилмаган.

Мактаб, асосан, таълимнинг 2-босқичи бўлган мадрасага кириш учун тайёрлаган. Демак, ислом мамлакатларида мактабнинг асосий вазифаси ислом асослари ва бошқа илм ёки фандан бошланғич маълумотлар бериш бўлган. Шарқшунос В.Наливкин мактабда ўқитиладиган фанларни аниқроқ баён этган.

³⁹...Н.Н. Қодиров. Туркистон ўлкасидаги рус таълим муассалари тарихи (1867-1917 йй.) монография. Тошкент 2013.

4.Наливкин В. Школа у туземцев Средней Азии. “Туркестанские ведомости”, 8 августа 1889 г.

Унинг ёзишича, мактабда ўқитиш араб ҳарфларини ёдлашдан бошланган, сўнг “Ҳафтияк”ка ўтилган. Кейинги босқичда форс тилида ёзилган “Чор китоб” ўқитилган. Унда шариат асослари баён қилинган. “Чор китоб”ни хатм этган ўқувчи Хўжа Ҳофиз, Бедил, Фузулий, Сўфи Оллоёр ва бошқаларнинг шеърларини ёд олган. Бу шеърлар форс ҳамда туркий тилларда ёзилган⁴⁰.

Мактабда ўқитиладиган илм ва фанлар бўйича методик йўл-йўриқлар бўлмаган. Ҳар бир домла буларни ўзича, тўғрироғи, анъанага кирган тизимда ўқитган.

Сўнгги ва олий босқич мадраса ҳисобланган. Мадраса ҳам мактаб сингари VII-VIII асрларда арабларда ўрта ва олий ўқув юрти сифатида пайдо Мадрасаларда ўқиш одатда октябрь ойида бошланиб, апрелда тугаган. Машғулотлар учун аниқ вақт белгиланмаган. Мадрасада таълим уч босқичда: бошланғич (**адно**), ўрта (**авсат**) ва юқори (**аъло**) гуруҳларида олиб борилган. Ўрта Осиё мадрасаларида араб ва форс тилларида ёзилган китоблар ўрганилган. Дастлаб форс тилида ёзилган “Аввали илм” китоби ўқитилган, кейин араб тили грамматикаси, шариат ақидалари, мантиқ илми ўргатилган. Шунингдек, тиббиёт, аруз илми, фалсафа, жўғрофия ва бошқа фанлар ўқитилган. Мадрасанинг ҳар бир босқичида ўқиш ўртача 3-4 йил давом этган. Талабалар дарсни қай даражада ўзлаштирганларига қараб 15-20 йилгача ўқиганлар.

Мадрасада араб ва форс тилларида ёзилган китоблар, дарсликлар ўқилган. Дастлаб муллабачаларга “Аввали илм” китоби форс тилида ёдлатилган. Шундан кейин улар асосий курсларни ўрганишни бошлаган. Биринчи бўлиб араб араб тили граматикаси, араб сарфи(морфология) ва наҳви(синтаксис) “Бидон”, “Кофия” дарсликлари асосида ўтилган. Талабалар кейин таҳсил қилинадиган китобларни бемалол ўқиш учун араб тилини мукаммал ўзлаштириб олган. Шундан сўнг шариатақидаларини “Хидоя”, “Фикҳ қайдоний”, “Мухтасар виқоя”, “Шарҳи виқоя”каб китоблар асосида ўрганишган. “Шамсия” китоби асосида мантиқ илмини эгаллашган. Баъзи мадрасаларда талабалар тиббиёт, аруз илми, фалсафа, жуғрофия, арифметика, геометрия ва бошқа фанларни ҳам

ўтишган. Охири кўрсатилган фанлар мадрасани тугатиб қози бўлиб ишлайдиган битирувчиларга ерни меросхўрларга бўлишда, ерни ўлчашда, вақфномада вақф қилинган ер майдонини ва уни чегараларини аниқ кўрсатиш ва бошқа ҳолларда керак бўлган.

1826 – 1873 йиллар ичида Қўқон хонлигининг Андижон беклигида 26 тамадраса бунёд этилган. Шулардан 16 та мадраса Андижон шаҳрида, қолганлари йирик қишлоқларда барпо этилган. Хонлик Абдурахмон офтобачи, Абдуҳоликбой, Азимхшжа Мирзахўжа Эшонев, Бердихўжабек, Боқибой Жоме, Зулфиқорбек, Зуннунбек, Исо Додхон, Маҳмудалибой, Мулла Абдусаттар, Мулла Олимкул, Мусулмонкул, Муҳаммад Раҳим, Муҳаммад Ҳолик, Насирдинбе, Оқ Мвсжид, Пойдевол Маҳсум, Пойчокбой, Тагшигин, Тоғайжўжа, Чувама, Чуқур масжид, Ўринбой, Қўқонқишлоқ, Холбек Қушбеги. Андижондаги ўқув юртлари рўйхатида кўрсатилган мадрасалар орасида дастлабки қурилган мадрасалардан бири Исо Додхон мадрасидир. Бу ўқув юрти 1826 йилда барпо этилиб, ўз фаолиятини бошлаган. Мадраса асосчиси Исо Додхон Қўқон хонлигини Мадалихон бошқарган даврда саройда хон номига ариза қабул қилувчи – додхон лавозимида хизмат қилган. Исо Додхон Мадрасада 22 та хужра ва 2 та дарсхона бўлган. Исо Додхон мадрасага 350 десятина ер, 18 та савдо дўкони, 1 та карвонсарой, 1 та тегирмон вақф қилган. 1887 йилда вақф мулкани даромади 1300 сўмни ташкил қилган. Мадрасада 130 нафар талабага 6 нафар мударрис илм берган.⁵

Андижон шаҳридаги энг каттамадрасалардан бири Холбек Қушбеги мадрасаси бўлган. Холбек Қушбеги Қўқон хони Худоёрхоннинг саройида Қушбеги лавозимида ишлаган, яъни хоннинг вазири бўлган. Мадраса шаҳарнинг Қоримулла маҳалласида 1831 йилда қурилган мадрасанинг 34 та хужраси ва 2 та дарсхонаси бўлган. Холбек мадрасага вақф қилиб 616 десятина ер, 5 та савдо дўкони, 1 та карвонсарой таъсис қилинган. Мадрасада 130 нафар талабалар таҳсил олган ва 11 нафар мударрис уларга дарс берган.

Қўқон хонлиги даврида Мадрасани битирганлар давлат ва диний ташкилотларда ишлагаан. Улар хонликнинг мирзахонасида мирзабоши, мирза

лавозимида хизмат қилган. Мадрасани битирганлар, асосан, диний ташкилотларда масжидларда имом, хатиб, мадрасаларда мударис, мутавалли, мактабда домудла, қозихонада қози, аълам-бош муфтий, муфтий лавозимларида ишлаган.

Мактаб мадрасаларда исломнинг, унинг муқаддас Қуръон китобининг, Муҳаммад пайғамбар ҳадисларининг умуминсоний, миллий қадриятларини, юксак ғояларини ёшларга тарғиб қилган. Бугунги ҳаётда фақат эзгу амаллар қилиб ўзини поклашга, маънавиятини ўстиришга, комил инсон бўлиб етишишга даъват этган. Ёшлар қалбига ва онгига умумбашарий ахлоқ нормаларини сингдирган. Мусулмон мактаблари ўқув юртлари ёшларни доимо яхши йўлга бошлаган, ёмон йўлдан қайтарган, одобли ва ахлоқли қилиб тарбиялаган. Мактаб ва мадрасалар халқимиз, ёшлар маънавиятин юксалтиришга катта хисса қўшган.

Фойдаланилган адабиётлар:

¹ Ш.Мирзиёев. “Биз олган марралар учун билимли авлод керак”
ТОШКЕНТ, 31 октябрь. /«Дунё» АА/. Президент Шавкат Мирзиёев бугун Навоий шаҳрининг 22-умумтаълим мактабида бўлди, деб хабар бермоқда «Дунё» АА мухбири.

² Обзор Ферганской области за 1904 год Новый Маргелан, 1905

3..Н.Н. Қодиров. Туркистон ўлкасидаги рус таълим муассалари тарихи (1867-1917 йй.) монография. Тошкент 2013.

4. Наливкин В. Школа у туземцев Средней Азии. “Туркестанские ведомости”, 8 августа 1889 г.

5. И.Алимов. XIX асрда Қоқон хонлиги Андижон беклигининг мактаб ва мадрасалари. “Буюк ипак йўли ва Фағона водийси” мавзусидаги республика илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент 2004.

6. ЎзРМДА 19 – ф., 1-р., 12554, 29-47—варақлар.